

Empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad “El Edén”.

Use of neutrosophy in the valuation of ethnography in the development of local tourism; case of the "El Edén" community.

Diego Andrés Carrillo Rosero ¹, Jesús Joel Papa Santi ², Erika Paola Gavilanes González ³ David Fernando Carrillo Rosero ⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. E-mail: ua.diegocarrillo@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador. E-mail: ta.jesusjps23@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador. E-mail: ua.erikagavilanez@uniandes.edu.ec

⁴ Tecnólogo en Gastronomía, CuiSSine, Ecuador.

Resumen. El turismo de base local y el turismo etnográfico mantiene una relación dinámica que genera beneficios mutuos y un local en la comunidad; pues permite explorar la riqueza cultural de un pueblo para identificar aquellas expresiones que pueden representar un potencial turístico, al tiempo que el turismo de base local implica la gestión de las actividades turísticas por parte de la comunidad anfitriona, lo que a su vez redundará en nuevas oportunidades productivas para la gente local y un potencial mejoramiento de la calidad de vida; pero además, permite una conservación adecuada de su cosmovisión; idioma, gastronomía, vestimenta y demás expresiones culturales, puesto que representan un potencial atractivo turístico; situación que resulta interesante especialmente para las generaciones más jóvenes. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo: desarrollar un estudio del conocimiento de profesionales sobre el empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad “El Edén”, lo cual será valorado por un grupo de profesionales conocedores del tema, pertenecientes a la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador. Se empleó un enfoque mixto de la investigación con un diseño transversal, los resultados obtenidos demuestran un adecuado nivel de validez y dejan abiertas nuevas líneas de investigación desde otras aristas de esta temática.

Palabras clave: neutrosofía, turismo de base local, turismo etnográfico, amazonía

Summary. Locally based tourism and ethnographic tourism maintain a dynamic relationship that generates mutual benefits and a local in the community; since it allows exploring the cultural richness of a town to identify those expressions that can represent a tourist potential, while locally based tourism implies the management of tourist activities by the host community, which in turn results in new productive opportunities for the local people and a potential improvement in the quality of life; But it also allows an adequate conservation of their cosmovision, language, gastronomy, clothing and other cultural expressions, since they represent a potential tourist attraction; a situation that is especially interesting for the younger generations. That is why this research aims to develop a study through the use of neutrosophy in the valuation of ethnography in the development of local-based tourism; case community "El Eden", which will be assessed by a group of professionals knowledgeable on the subject, belonging to the Autonomous Regional University of the Andes, Ambato, Ecuador. A mixed research approach with a cross-sectional design was used, the results obtained show an adequate level of validity and leave open new lines of research from other aspects of this topic.

Key words: neutrosophy, locally based tourism, ethnographic tourism, Amazonia.

1 Introducción

El turismo de base local es una “herramienta para propiciar el desarrollo local y la conservación ambiental bajo el paraguas de un modelo turístico controlado y gestionado por las poblaciones locales” [1]; brinda la oportu-

tunidad al viajero de vivenciar las formas de vida de grupos humanos, y consecuentemente, “lograr una mejor comprensión de sus costumbres, tradiciones y lugares arquitectónicos, históricos y arqueológicos que permanecen desde épocas anteriores” [2].

Si bien el turismo de base local, no es sinónimo de turismo etnográfico, se puede asumir que el primero se aprovecha del segundo para generar productos turísticos que consideren la riqueza cultural de un grupo humano, una costumbre o una tradición o celebración como la principal motivación del viaje; sumado a una gestión consciente y sostenible que mejora la calidad de vida de la población local y delega la responsabilidad de la gestión del destino a la comunidad; se habla entonces de un turismo etnográfico como aquel tipo de turismo “consistente con los valores naturales, sociales y comunitarios, que permiten a anfitriones e invitados gozar de una interacción positiva y de experiencias compartidas” [3].

Ahora bien, más allá del impulso productivo que el turismo de base local podría potencialmente generar en una comunidad como consecuencia de la delegación de la gestión en personas locales; motivar “el desarrollo de este tipo de turismo también ayuda a las minorías étnicas en la exhibición de su cultura y revivir sus tradiciones” [4]; pero además, bien estructurado podría apoyar la conservación y revitalización de la cultura, mediante la práctica vivencial de costumbres y tradiciones ancestrales por parte del anfitrión en una vivencia inmersiva del visitante; en palabras de [4] “la cultura se revela mejor en lo que la gente hace”; se debe aclarar que no se trata de cosificar la cultura convirtiéndola en un ítem utilitario; sino repotenciar las creencias, costumbres, tradiciones y formas de vida del pueblo receptor para mostrarlas vívidas durante las estancias turísticas, entendiendo a las actividades comprendidas en la visita como prácticas sociales que son “nexos de formas de decir y hacer que tienen cierta dispersión espacial y temporal” [5].

Choi & Turk, [6] desatollaron un modelo de indicadores sostenibles de turismo de base local en las dimensiones política, económica, tecnológica, ambiental y social; en esta última dimensión incorporan indicadores como: satisfacción del anfitrión comunitario hacia el desarrollo turístico, actitud del anfitrión comunitario hacia el desarrollo turístico, continuidad de las actividades tradicionales por parte de los residentes locales y estrés en la relación visitante – anfitrión; estos indicadores permiten delimitar un marco referencial para el turismo de base local; puesto que para la gestión sostenible del mismo es necesario que la gente local mantenga una buena actitud hacia el turismo y se encuentre satisfecho de los efectos que esta actividad genera en su condición de vida; así como impulsar y mantener vigente las tradiciones como valor añadido a la experiencia turística.

Sin embargo, una correcta experiencia de turismo local, se amplifica más allá de las dimensiones culturales, igual que cualquier otro producto turístico se deben observar para cuidar la sostenibilidad y el desarrollo de los viajes, es decir, aquellos espacios de tránsito en donde no existe una visita motivada para el sitio en específico, pero que impacta positivamente en la experiencia del viajero, como calles, vías, senderos, plazas, parques y demás espacios que más allá de una connotación turística permiten el acceso a los atractivos, ya sean culturales, naturales o antropológicos, “no lugares” en oposición al concepto “antropológico de lugar” [7].

Ahora bien; el apoyo de la comunidad hacia las actividades turísticas no solo se centra en el nivel de motivación para ser anfitrión de visitantes; pero también se fundamenta en el beneficio directo que la realización de este tipo de actividades implica para su calidad de vida; es decir: “se centra en los mecanismos a través de los cuales las comunidades pueden colaborar con otros actores para satisfacer las necesidades de desarrollo comunitario definidas localmente y ofrecer medios de vida y otros beneficios a través de empresas turísticas” [8].

Con estas premisas se puede concluir que la relación entre la etnografía y el turismo de base local implica “dinámicas intensas, desordenadas y complejas” [9], pues requiere de un adecuado aprovechamiento de los atractivos históricos culturales de una población y estructurarlos como un producto turístico que, debidamente gestionado por la comunidad anfitriona, genere nuevas oportunidades productivas a partir de negocios turísticos.

1.1 Preliminares

Los habitantes de la comunidad “El Edén”; se autoidentifican como miembros de la nacionalidad Kichwa del oriente del Ecuador; los datos recopilados permiten confirmar que la historia de este pueblo inicia a partir de los viajes en canoa aguas abajo por el río Napo, que desarrollaron sus antepasados huyendo de la dominación española y la subsecuente esclavitud a la cual los pueblos originarios fueron sometidos en la época colonial y las primeras décadas de la República. También se documentó que una de las motivaciones para buscar nuevas tierras fue una epidemia de sarampión, también traída por los españoles durante su conquista.

Esta nacionalidad, al igual que los Kichwas de la sierra del Ecuador, se comunican en lengua kichwa; aunque con ciertas variaciones por lo que es denominado runa shimi kichwa la investigación evidencia que de forma paulatina el idioma se va perdiendo; especialmente en las generaciones más jóvenes, debido a dos circunstancias: la globalización y la educación básica que no es intercultural e inclusiva.

Los kichwas amazónicos comparten deidades con la nacionalidad Kichwa de la Amazonía; la pachamama y el inti pacha, según sus creencias estos dioses protegen y cuidan la comunidad; interpretan la realidad en tres mundos: hawa pacha la dimensión supraterrrenal en la que habitan los dioses, kay pacha o mundo de los seres vi-

vo, nuestra realidad; y, uku pacha o dimensión infraterrenal que es el equivalente al infierno en las creencias cristianas. También veneran a seres de la selva como la anaconda, el jaguar y águila, seres a quienes se les atribuyen cualidades de sanación a personas enfermas.

Las viviendas de la nacionalidad Kichwa son de forma circular sin paredes divisorias; con piso de tierra; utilizan principalmente caña guagua, hoja de lucata y de canampu para las paredes; madera de capirona para las bases, dado que sus características intrínsecas las hacen ideal para soportar las condiciones climáticas de la selva; y, paja toquilla para los techos. Las viviendas han mantenido su carácter tradicional, especialmente en proyectos turísticos; puesto que constituyen un valor agregado para la experiencia de visita. Sin embargo, las familias modernas de la nacionalidad kichwa han comenzado a construir con materiales modernos como ladrillo, cemento, zinc y hierro.

Finalmente, respecto a la vestimenta, los entrevistados han manifestado que las vestimentas tradicionales: plumas, semillas y atuendos tejidos en paja toquilla; se mantienen vigentes en las generaciones más antiguas; así como para celebraciones, ritos y conmemoraciones; también, para presentaciones ante visitantes durante sus estadías; sin embargo, los jóvenes están mutando hacia una vestimenta occidental.

Cultura, gastronomía y turismo

Destaca la tradicional fiesta de la Chonta, en el mes de abril, para celebrar la cosecha de este fruto, se realiza chicha masticada de chonta, música y danza. En cuanto a los ritos destacan la boda tradicional; que mantiene simbolismo tribal y protocolos ancestrales; también se celebra el nacimiento de los hijos, rito denominado wawa ishpa.

En la gastronomía destacan el maito de pascado, especialmente de bagre, la chicha de chonta y la infusión de guayusa; cuando se entrevistó a miembros de la comunidad local también se manifestó el consumo regular de platos como las patas uchu, una especie de mazamorra de carne o pescado con base de ají; y las uchu manka, realizado con cacao blanco, ají, carne o pescado y palmito.

La nacional kichwa cuenta con algunos proyectos de turismo de base local; en la comunidad “El Edén”; destacan, además de la flora y fauna propia de la selva, los saladeros de loros y jabalís o guanganas, sitio donde llegan estas especies en número significativo para consumir minerales abundantes en esta tierra para mejorar su digestión, formando un espectáculo singular, digno de visitar; también el río y la laguna de Yuturi, que en nuestro idioma significa “hormiga conga”, especie abundante en la zona.

El turismo de base local en la Comunidad “El Edén”

Las familias de la comunidad “El Edén”, viven principalmente de la agricultura; sin embargo, en los últimos años se han desarrollado proyectos de turismo comunitario enfocados en el ecoturismo, que de manera vivencial, sumergen al visitante en la convivencia con las familias de la nacionalidad kichwas para participar en sus costumbres, tradiciones, celebraciones y ritos.

Si bien el turismo comunitario plantea una nueva alternativa productiva para la comunidad local; a la par que constituye una herramienta sostenible para conservar y proteger la cultura y el entorno natural de la nacionalidad kichwa; a criterio de los entrevistados los beneficios, especialmente económicos del turismo aún no satisfacen las expectativas de las familias locales; pues han manifestado que los recursos generados por turismo son incipientes; aunque en contrapunto los líderes de la comunidad manifestaron que los resultados son prometedores.

A partir de los fundamentos y características antes descritas se presenta como objetivo de la investigación el siguiente: desarrollar un estudio del conocimiento de profesionales sobre el empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad “El Edén”.

2 Materiales y métodos

En la presente investigación se realiza un diseño no experimental, pues no existe la manipulación deliberada de ninguna de las variables en estudio. Solo se obtuvieron e interpretaron los datos tal y como lo mostraron los profesionales implicados en el estudio. Se acude a la tipología de investigación transversal pues solo se realiza una medición única en la muestra seleccionada.

A partir de las características de la investigación que se desarrollará se seleccionaron un conjunto de métodos teóricos, empíricos y matemáticos estadísticos. Los cuáles serán explicitados en correspondencia a la naturaleza y necesidad investigativa.

Teóricos

Método Analítico-Sintético: el método analítico permitió la descomposición del todo en aspectos específicos para entender y comprender la estructura; facilitó comprender mejor los componentes. En este contexto este método implica la síntesis, es decir la unión de los elementos dispersos para conformar un componente total.

Método Inductivo-Deductivo: con su aplicación se logra conocer la realidad del problema objeto de investigación, partiendo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular del problema. Según las características de las fuentes bibliográficas, el tipo de estudio y la comunidad caso de investigación.

Empíricos

Encuesta: se utiliza para explorar, describir, predecir o explicar una serie de características del contexto estudiado. En este caso se realiza la consulta a varios profesionales de disciplinas vinculadas con la temática investigada de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES).

Estadísticos matemáticos

Se empleó la estadística descriptiva para la presentación de los resultados de la investigación, dentro de ella la distribución de frecuencias absolutas y relativas. Además, para una mayor presentación de los resultados se utilizaron gráficos de barras y tablas.

2.1 Población y muestra

Según lo manifestado por investigadores de la comunidad científica que investigan sobre la disciplina neutrosofía, el proceder para la selección de la muestra para a presente investigación. Lo cual será descrito a continuación, [10-17-18].

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio ($1 - p$).

El nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de confianza que se tendrá de que el valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada.

La precisión absoluta (d). Es la amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del valor real de la diferencia entre las dos proporciones (en puntos porcentuales).

N es tamaño de la población.

En este caso de desea un nivel de confianza entre un 90 y 95%, $z = [1.644, 1.99]$, $d = [0.05, 0.0]$ y $p = [0.3, 0.44]$, $N = 42$. El resultado al que denominamos muestra neutrosófica $n = [10.2, 30.5]$ indica que la muestra debe estar en valores entre 10 y 31 individuos.

Se seleccionaron 22 profesionales de ciencias y disciplinas afines con la temática investigada. Para la selección de los mismos se empleó la técnica de tombola con una muestra probabilística, pues todos los sujetos con las características antes planteadas tuvieron la misma posibilidad de formar parte de este estudio. Una vez incluidos en la investigación se convocaron vía zoom a una reunión donde se les explicó las características y objetivos de la investigación, se acalaron las dudas y se les envió vía correo un consentimiento informado el que fue firmado por el 100% de los integrantes de este estudio.

2.2 Método neutrosófico

El método utiliza para la inferencia la Ponderación Lineal Neutrosófica. Está diseñado mediante una estructura de tres actividades que en su conjunto determina conocimiento de profesionales sobre el empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad "El Edén".

Actividad 1: Identificación de los apartados de la encuesta

Representa el conjunto de aspectos que se evalúan el análisis de los apartados: definición conceptual de la etnografía, importancia de la etnografía para el turismo de base local y potencialidades de comunidad "El Edén" para un turismo basado en la etnografía. El conjunto de apartados antes planteado, representan un parámetro de entrada del método propuesto, se sustenta mediante un enfoque multicriterio formalizado como:

$$C = \{c_1, \dots, c_n\}, n \geq 2, \text{ indicadores que representan los criterios evaluativos.}$$

Actividad 2: Determinación los pesos de los criterios para evaluar los apartados identificados

El proceso de determinación de los pesos, representa la actividad que determina los vectores de pesos asociados a los apartados analizados desde un enfoque neutrosófico. Representa un parámetro para el proceso de inferencia. Se basa en un enfoque multiexperto adaptado a profesionales de UNIANDES, donde se consideran a los profesores y especialistas de la temática de la muestra por ser conocedores del tema investigado, lo cual se representa:

$$E = \{e_1, \dots, e_m\}, m \geq 2, \text{ donde } E, \text{ representa los especialistas que determinan los vectores de pesos asociados a los apartados antes descritos.}$$

Actividad 3: evaluación de los criterios de los apartados identificados

La actividad representa el procesamiento del método para inferencia de la incidencia de los contenidos del

conocimiento de profesionales sobre el empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad “El Edén”. El procesamiento de los datos se realiza mediante la ponderación lineal neutrosófica [11-19-20],[12-21-22],[13-23-24] que constituye un método multicriterio. La ponderación lineal neutrosófica representa una alternativa del métodos multicriterio clásicos [14], [15], [16].

$$R_i = \sum_j W_j r_{ij}$$

La ponderación lineal representa un método compensatorio, se aplica posterior a una normalización previa.

El método es aplicado en casos donde se posee un conjunto m de alternativas y n criterios. Para cada criterio j el decisor estima cada alternativa i. Se obtiene la evaluación r_{ij} de la matriz de decisión que posee una ponderación cardinal ratio. Se asigna un peso W_j ($j = 1, n$) también del tipo cardinal ratio para cada uno de los criterios C j.

En el esenario de los métodos multicriterio, se introducen los números neutrosóficos con el objetivo de representar la neutralidad. Lo cual contituyen unas de las bases de teorías matemática que sustentan lo difuso tales como los conjuntos neutrosóficos y la lógica neutrosófica.

Sean $N = \{(T I F): T I F [0,1]^n$ na valuación neutrosófica es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcionales a N , esto es que por cada sentencia p se tiene:

$$v(p) = (T I F)$$

Donde:

T representa la dimensión del espacio que representa la verdad

I representa la falsedad

F representa la indeterminación.

Matemáticamente se puede definir un método de Ponderación Lineal Neutrosófico como una 3-tupla (R W r), tal

$$R_{i(T,I,F)} = \sum_j W_{j(T,I,F)} r_{ij(T,I,F)}$$

Donde:

$R_i(T I F)$ representa la función resultante que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T I F)

$W_j(T I F)$ representa el peso del criterio j. asociados a los criterios que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T I F)

r_{ij} representa la evaluación de la alternative i respecto al criterio j que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación(T I F).

3 Resultados y discusión

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación. Los cuales para una mejor interpretación y visualización de ellos se analizarán en correspondencia con las tres actividades antes declaradas en el método neutrosófico.

Actividad 1: Identificación de los apartados de la encuesta

Para la presente investigación se consultaron a los 22 profesionales seleccionados en el acapite de muestra de esta investigación. A los que se les aplicó una encuesta con los criterios que se presentan en la tabla 1. Los cuales son fundamentales para el estudio neutrosófico desarrollado.

Tabla 1. Criterios utilizados para el análisis neutrosófico

No de criterios	Criterios evaluativos
1	Valoración sobre la definición conceptual de la etnografía

No de criterios	Criterios evaluativos
2	Valoración sobre la importancia de la etnografía para el turismo de base local
3	Valoración sobre las potencialidades de comunidad "El Edén" para un turismo basado en la etnografía

Actividad 2: Determinación los pesos de los criterios para evaluar los apartados identificados

La actividad emplea un enfoque multiespecialista para la determinación de los vectores de pesos asociados a los criterios para la evaluación del conocimiento de profesionales sobre el empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad "El Edén". La actividad representa la base para el procesamiento de las inferencias. La tabla 2 muestra el resultado de los vectores de pesos atribuidos a cada uno de los criterios seleccionados para el estudio.

Tabla 2. Pesos asociados a los criterios para evaluar el conocimiento de profesionales sobre el empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad "El Edén".

No de criterios	Criterios evaluativos
1	(0.9, 0.1, 0.1)
2	(0.70,0.25,0.30)
3	(0.9, 0.1, 0.1)

Actividad 3: evaluación de los criterios de los apartados identificados

Para obtener los resultados a partir de los métodos propuestos se hace uso de la Neutrosofía y en particular de la escala lingüística, S , $v_k \in S$, donde; $S = \{s_1, \dots, s_g\}$ es el conjunto de término lingüísticos definidos para evaluar el el conocimiento de profesionales sobre el empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad "El Edén", utilizando los números Neutrosóficos de Valor Único (SVN), para el análisis de los términos lingüísticos resultantes. La escala de términos lingüísticos a utilizar se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Términos lingüísticos a utilizar en la investigación

Término lingüístico	Números SVN
Excelente	(1,0,0)
Muy bien	(0.9, 0.1, 0.1)
Bien	(0.8,0,15,0.20)
Regular	(0.70,0.25,0.30)

Término lingüístico	Números SVN
Mal	(0.60,0.35,0.40)
Muy mal	(0,1,1)

A continuación se realiza una valoración de cada uno de las opiniones de los profesionales seleccionados para la investigación, respecto a los tres criterios analizados en la presente investigación.

Resultados del criterio 1

Gráfico 1. Resultados del criterio 1

Fuente: elaboración propia

En el gráfico 1 se visualiza los resultados de la encuesta a profesionales, en el criterio 1. Donde se observa que 6 de ellos para un 27,2% manifestó que conocían de manera excelente la definición, por otra parte 4 para un 18,1% le otorgaron la categoría de muy bien. Mientras que la de bien fue señalada por solo 2 para un 9,2%. La de regular lo marcaron 8 para un 36,3% y solo 2 para un 9,2% le asignaron la de mal y ninguno manifestó que era muy mala.

Resultados del criterio 2

En el gráfico 2 se presentan los resultados del criterio seleccionado de igual número. Donde sus resultados arrojan

Al valorar los resultados del gráfico 2 se puede observar que la mayoría de los profesionales implicados en la investigación seleccionaron la categoría de mayor jerarquía de las propuestas. Pues 10 de ellos para un 45,4% manifestaron que lo consideraban excelente. Por su parte, la categoría muy bien fue marcada por 6 para un 27,2%.

Por otra parte, la categoría de bien fue valorada por 4 para un 18,4%. Mientras que la de regular y mal solo fue considerada por 1 profesional respectivamente. Siendo necesario resaltar que ninguno seleccionó la categoría de muy mal.

Gráfico 2. Resultados del criterio 2

Fuente: elaboración propia

Resultados del criterio 3**Gráfico 3.** Resultados del criterio 3

Fuente: elaboración propia

Los resultados de este criterio se aprecian en el gráfico 3. Donde al igual que el anterior la mayoría de los profesionales que forman parte de la muestra en investigación seleccionaron la categoría de excelente. Lo cual denota las potencialidades de comunidad “El Edén” para un turismo basado en la etnografía. Similares también se encuentran las restantes categorías. Siendo necesario resaltar que la mayor diferencia ocurrió en que la categoría de mal no tuvo ningún criterio al igual que la muy mal.

4 Discusión

Como se mencionó el modelo de Choi para medir el turismo de desarrollo local, incluye 4 criterios; (1) satisfacción del anfitrión comunitario hacia el desarrollo turístico: en este criterio, se pudo evidenciar que las familias locales están insatisfechas respecto a los réditos que el turismo ha brindado para la comunidad y el territorio; en este sentido se puede argumentar que se requiere una mejor gestión de los recursos provenientes de la actividad para que retornen en forma de mejoramiento de las condiciones de vida en la zona donde se desarrollan las visitas.

El cuanto al segundo criterio: actitud del anfitrión comunitario hacia el desarrollo turístico, los kichwas de la

Amazonía mantienen una actitud positiva y optimista, se manifestó que esperan que a futuro la realización de turismo comunitario redunde en mejores espacios de convivencia para los miembros de la comunidad local; además sostuvieron que con el turismo los jóvenes vuelven el interés en sus expresiones culturales ancestrales como la cosmovisión, la vestimenta, la gastronomía y las celebraciones tradicionales.

En el tercer criterio: continuidad de las actividades tradicionales por parte de los residentes locales, la observación participante permite concluir que el turismo se ha mantenido vigente y que ha incrementado de forma sostenible en los últimos años, el proyecto de turismo comunitario mantiene un flujo reducido pero estable de visitantes; y, aunque no representa un impacto trascendental en la economía de la zona; definitivamente aporta a mejorar la calidad de vida de los residentes locales.

Respecto al último criterio: estrés en la relación visitante – anfitrión; dado que el flujo turístico es reducido y el perfil del visitante corresponde a turistas principalmente internacionales, motivados entre otros aspectos por motivos de eco turismo, turismo comunitario e inclusive turismo científico; los impactos socio – culturales son más bien beneficiosos y no implican un estrés desfavorable para los anfitriones locales; es decir, se percibe que el visitante es una persona con hábitos saludables y que no involucran transmisión de valores negativos.

Finalmente, se puede agregar que la etnografía representa una herramienta para el desarrollo del turismo de base local, por cuanto, permite que a partir de la exploración de la costumbre y la tradición de un pueblo se estructuren productos turísticos sostenibles y que tengan competitividad en el mercado turístico; generando itinerarios que involucren la convivencia, para con base en el compartir entre el visitante y el anfitrión mejorar la experiencia de viaje; además, aporta para la preservación de la riqueza cultural del grupo anfitrión; enseñándoles la oportunidad que representa su acervo cultural para aprovecharlo de manera sostenible en el ámbito turístico.

Ahora bien, más allá del potencial turístico que representa la etnografía de un pueblo; es necesario que el turismo de base local se gestione de manera sostenible, reflejando beneficios directos para la comunidad anfitriona; es decir, el empleo, la rentabilidad del gasto generado por los visitantes, la reinversión de los réditos del turismo en la infraestructura local y en las facilidades de acceso, sanitarias y de comunicación deben ser progresivos, sostenidos y evidentes para mantener una adecuada actitud por parte de la comunidad hacia la actividad turística y permitir un compromiso hacia el ejercicio de actividades turísticas en sus territorios.

Conclusiones

Existe una dinámica positiva entre el turismo de base local y el turismo etnográfico; por cuanto este último impulsa el rescate de los valores culturales del grupo anfitrión para aprovecharlos en actividades turísticas que involucren una convivencia cercana entre visitantes y anfitriones; mientras que el primero permite que los residentes locales se involucren en la gestión turística; y por ende que los potenciales beneficios de la actividad turística retornen a la comunidad anfitriona en forma de fuentes de empleo digno; mejor accesibilidad, saneamiento y otras obras significativas para la calidad de vida.

La Comunidad de El Edén del Cantón Francisco de Orellana de la región oriental del Ecuador; mantiene un alto grado de conservación de su riqueza cultural ancestral; aunque en algunos criterios como su cosmovisión, lenguaje y vivienda, la globalización y la inadecuada educación intercultural han ido sincretizando la cultura local con las costumbres y creencias ciudadanas y globales; fenómeno que se aprecia especialmente en las generaciones más jóvenes; sin embargo, las actividades turísticas que se desarrollan en la zona han logrado revivir el interés de estas generaciones en su cultura puesto que mantener vivas estas expresiones, redundan en un mayor flujo turístico que a su vez representa mayores ingresos y fuentes de trabajo.

La valoración, análisis e interpretación de los resultados derivado del método neutrosófico empleado, se pudo constatar que existen consensos entre los profesionales implicados en la investigación respecto al empleo de la neutrosofía en la valoración de la etnografía en el desarrollo del turismo de base local; caso comunidad “El Edén”.

References

- [1] P. D Rodríguez, & E Ruiz-Ballesteros. Turismo de base local. Resiliencia, alternativa socio-ambiental y comunidad. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 21(1), 239-244, 2023
- [2] T. B Dong. Cultural tourism: An ethnographic study of home stay in Briddim Village, Nepal. The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality, 11(1), 10-36, 2020
- [3] X Pereiro Pérez. Reflexión antropológica sobre el turismo indígena. Saberes y razones, versión On-line ISSN 2448-5144 versión impresa ISSN 1607-050X, 2015
- [4] M. I Jociles Rubio. La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales. Revista colombiana de antropología, 54(1), 121-150, 2018
- [5] T Arizúa. La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites. . Cinta de moebio, (59), 221-234, 2017

- [6] H Choi & E Turk. Sustainability Indicators for Managing Community Tourism. In: Budruk, M., Phillips, R. (eds) . Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management. Social Indicators Research Series, vol 43. Sprin, 2011
- [7] A. V Rocca. El vertigo de la sobremodernidad: turismo etnografico y ciudades del anonimato. Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, (22), 211-223, 2007
- [8] J Ayorekire, F Mugizi,, J Obua,, & G Ampaire. Community-Based Tourism and Local People's Perceptions Towards Conservation: The Case of Queen Elizabeth Conservation Area, Uganda. (I. Global., Ed.) In Prospects and Challenges of Community-Based Tourism and Changing Demographics, pp. 56-82, 2022
- [9] A Witte, J Wilson, E Burrai & K Dashper. Navigating tourism ethnographies—fieldwork embroiled in time, movement and emotion. Current Issues in Tourism, 1-15, 2022
- [10] M. Bal, M. M. Shalla, and N. Olgun, "Neutrosophic triplet cosets and quotient groups," Symmetry, vol. 10, no. 4, pp. 126, 2018
- [11] O. Mar, M. Leyva, and I. Santana, "Modelo multicriterio multiexperto utilizando Mapa Cognitivo Difuso para la evaluación de competencias," Ciencias de la Información, vol. 46, no. 2, pp. pp. 17 - 22, 2015.
- [12] L. A. P. Florez, and Y. L. Rodríguez-Rojas, "Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores Basado en el Proceso de Análisis Jerárquico y en un Modelo de Programación Lineal Entera Mixta," Ingeniería, vol. 23, no. 3, pp. 230-251, 2018.
- [13] E. M. García Nové, "Nuevos problemas de agregación de rankings: Modelos y algoritmos," 2018.
- [14] O. Mar, L. Argota, and I. Santana, "Módulo para la evaluación de competencias a través de un Sistema de Laboratorios a Distancias," Revista Cubana de Ciencias Informáticas, vol. 10, no. 2, pp. 132-147, 2016.
- [15] F. Morey Cortés, "El sistema alimentario global: ponderación cuantitativa de las variables del modelo en el entorno de Cataluña," Universitat Politècnica de Catalunya, 2019.
- [16] M. Leyva-Vázquez, F. Smarandache, and J. E. Ricardo, "Artificial intelligence: challenges, perspectives and neutrosophy role.(Master Conference)," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valore*, vol. 6, no. Special, 2018.
- [17] Álvarez Gómez, G. A., Viteri Moya, J. R., Viteri Intriago, D. A., & Estupiñán Ricardo, J. "Integración de los procesos sustantivos para la mejora de la calidad del aprendizaje". Conrado, vol 17 núm 80, pp 21-27, 2021.
- [18] Estupiñán Ricardo, J., Leyva Vázquez, M. Y., Marcial Coello, C. R., & Figueroa Colin, S. E. "Importancia de la preparación de los académicos en la implementación de la investigación científica". Conrado, vol 17 núm 82, pp 337-343, 2021.
- [19] Ramos Sánchez, R. E., Ramos Solorzano, R. X., & Estupiñán Ricardo, J. "La transformación de los objetivos de desarrollo sostenible desde una dinámica prospectiva y operativa de la Carrera de Derecho en Uniandes en época de incertidumbre". Conrado, vol 17 núm 81, pp 153-162, 2021. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v17n81/1990-8644-rc-17-81-153.pdf>
- [20] Falcón, V. V., Quinapanta, M. D. R. A., Villacís, M. M. Y., & Ricardo, J. E. "Medición del capital intelectual: Caso hotelero". *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2019.
- [21] Leyva Vázquez, M. Y., Viteri Moya, J. R., Estupiñán Ricardo, J., & Hernández Cevallos, R. E. "Diagnosis of the challenges of post-pandemic scientific research in Ecuador". *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, vol 9 núm (spe1), 2021. <https://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v9nspe1/2007-7890-dilemas-9-spe1-00053.pdf>
- [22] Gómez, G. A. Á., Vázquez, M. Y. L., & Ricardo, J. E. "Application of Neutrosophy to the Analysis of Open Government, its Implementation and Contribution to the Ecuadorian Judicial System". *Neutrosophic Sets and Systems*, vol 52, pp 215-224, 2022.
- [23] Vázquez, M. Y. L., Cevallos, R. E. H., & Ricardo, J. E. "Análisis de sentimientos: herramienta para estudiar datos cualitativos en la investigación jurídica". *Universidad Y Sociedad*, vol 13 núm S3, pp 262-266, 2021.
- [24] Ricardo, J. E., Vázquez, M. Y. L., Gómez, S. D. Á., Manzanet, J. E. A., Velázquez-Soto, O. E., & Rodríguez-Guzmán, A. A. "La aplicación de la neutrosofía en las ciencias médicas: una revisión bibliográfica narrativa". *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, vol 34, 2023.

Recibido: Septiembre 24, 2023. **Aceptado:** Octubre 14, 2023